

ZAMONAVIY BOKSNING AMALYOTGA TADBIQI

Atashayxov Abduvohid Abdushukurovich

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti Jismoniy tayyorgarlik va sport kafedrasida katta o'qituvchisi, xizmatchi

Annotatsiya: *ushbu maqolada Jeb-ni qo'llashda keng tarqalgan xatolar, yakkama-yakka mushtlashish musobaqalari, Sparringda ishlashni boshlash, to'g'risida yozilgan.*

Kalit so'zlar: *Jeb, yakkama-yakka, mushtlashish, musobaqalar, sparring.*

Boks (*ing. box — to'rtburchak, quti*) — sport turi, ikki raqibning sirti charm, ichi yumshoq qoplamali qo'lqoplarda qoida asosida yakkama-yakka mushtlashish musobaqasi. Boks tarixi miloddan avvalgi davrda Misr va Bobilda uyushtirilgan yakkama-yakka mushtlashish musobaqalariga borib taqaladi. Yunoniston qadimgi Olimpiya o'yinlari dasturida ham shunday musobaqalar bo'lgan. Zamonaviy boks vatani Angliyadir (16—17-asrlar). Boksning dastlabki qoidalari shu mamlakatda qabul qilingan (1867). Xalqaro havaskor bokschiilar assotsiatsiyasiga (AIBA; 1946-yil asos solingan) 160 mamlakat a'zo (1999). Boks 1904-yildan Olimpiya o'yinlari dasturiga kiritilgan, 1974-yildan jahon chempionati, 1979-yildan jahon kubogi musobaqalari o'tkazib kelinadi.

Boks musobaqasi arqonlar bilan o'ralgan 6x6 m o'lchamli ring (supa)da o'tkaziladi. Bokschiilar og'irligi 270 g (10 unsiya) qo'lqoplardan foydalanishadi. Musobaqa 2 min. (daqiqadan) 4 raund (bo'lim) davom etadi. Raundlar orasida 1 daqiqadan tanaffus beriladi. Bokschiilar faqat vazni o'ziniki bilan teng raqiblarga qarshi ringga tushishi zarur, deb belgilangan. Shu sababdan vazn toifalari tushunchasi kelib chiqqan.

Bokschiilarning jismoniy tayyorgarligi boshqa jang san'atlari va sport vakillaridan keskin farq qiladi. Bunga asosan boksda zarba texnikasi ta'sir qiladi. Turli zarbalarni amalga oshirayotganda tana harakatining asoslarini tushunish sizga kerak bo'lganda o'zingizga zarar bermasdan raqibingizni to'g'ri zararsizlantirishga yordam beradi.

Sparringda ishlashni boshlashdan oldin, bokschiilar jismoniy tayyorgarlikka va turli xil armut turlariga hujum qilish amaliyotiga ko'p vaqt sarflashadi. Boks juda shikastli sportdir, shuning uchun odamlar ringga nafaqat mushtlarini silkitibgina qolmay, balki miyalari bilan haqiqiy jangni uyushtirishadi. Zamonaviy boks birinchi navbatda intellektual kurashdir, shuning uchun g'alabaning asosiy tarkibiy qismi tezlik yoki kuch emas, balki aql va ulardan foydalanish qobiliyatidir.

Mashq qilishni boshlashdan oldin, qo'lqop va qopni olib tashlashingiz kerak. Deyarli har qanday sport moliyaviy xarajatlarni o'z ichiga oladi. Qo'lqoplarni qimmatroq tanlang, chunki oxirida siz tejsiz, chunki intensiv mashg'ulotlar paytida arzon bo'lganlar tezda eskiradi.

“Uppercut” ikki xil: klassik va uzun. Jang uzoq va o'rta masofalarda bo'lib o'tganda, ustundan uzoq qo'l ishlatiladi. “Uppercut” ham qarshi hujumlarda, ham klassik hujumda samarali qo'llaniladi. Urish pastdan yuqoriga, dumaloq yo'l bo'ylab supurib qo'llaniladi. Yuqori bo'g'inning asosiy maqsadi raqibning iyagiga urishdir, ammo ko'pincha quyosh pleksusiga, burunga, qoshlarga jiddiy zarar yetkazilishi mumkin. Bu eng samarali zarbalardan biri bo'lib, raqibning iyagiga urilganda u og'ir holatda qulaydi.

Agar kurash (kurash, sparring) aniq bo'lsa, qo'llar bizning boshimizga yaqin, keyin baland bo'yli odamlarga qarshi pastki tekis qiruvchi vositalarni ishlatish qulayroqdir. Qo'llar boshida qoldi, siz turasiz - bizning boshimizdan dushman tomon ko'tarilgan chiziqda zarba. Ba'zan baland bo'yli odamning raqiblari ostidan to'g'ridan-to'g'ri zarba berishi foydalidir, ammo buning uchun u qo'lini pastga tushirishga majbur qiladi, shunda zarba tepaga va pastga tushadi yoki tanani yuqoridan to'g'ridan-to'g'ri qo'l urish holatiga keltiradi, bu baland bo'yli odam uchun foydalidir.

Boks sport turi harbiy sohada ham katta ahamiyatga ega. Jang holatida vazn taxminan raqib vazniga teng. Og'irlikni oldingi oyoqqa bir oz tegizib, ikkala oyog'imizga 10-15 santimetr pastga egilamiz va bir vaqtning o'zida tanani chapdan o'ngga burish bilan, chap qo'l bilan boshga to'g'ridan-to'g'ri uramiz. Ta'sir traektoriyasi yuqoridan pastgacha bir oz oldinga siljiydi. Go'yo biz o'z vaznimiz bilan raqibga suyanganimiz kabi juda keskin, aks holda zarba

itarish kuchiga aylanadi va kerakli zarar yetkazilmaydi. Nishonni kesib o'tgandan keyin qo'lingizni keskin ravishda dastlabki holatiga torting. Odatda bosh gorizontall musht bilan uriladi yoki gorizontaldan soat yo'nalishi bo'yicha bir oz ko'proq buriladi.

Jeb-ni qo'llashda keng tarqalgan xatolar:

1-xato - tirsak yon tomonga yoki "tovuq qanoti";

2-xato - o'ng qo'lni tushirish;

3-xato - yelkangizni ko'tarmang;

4-xato - oyoq yoki tananing aylanishi.

Tana zarbasi mashg'ulotlari ham qiruvchi sportchilarni tayyorlashning muhim qismidir. Dushmanning tanasini yaxshi o'rganish uning tezligini sezilarli darajada kamaytiradi va uni tezroq yo'q qiladi. Tanadagi urishlar jigar, taloq, quyosh pleksusi, yurak va yurak ostiga qaratilgan.

Boksdagi zarbalarni hisobga olsak, eng yaxshisini ajratib bo'lmaydi. Eng yaxshi xit - bu texnik jihatdan o'z vaqtida yetkazib beriladigan hujum. Ushbu zarbalarni armutda mashq qilishingiz mumkin. Boks - bu yangi til o'rganish kabi sport turi. Boksdagi har bir zarba harfdir. Ammo gapirishni o'rganish uchun siz so'zlar va iboralarni o'rganishingiz kerak. Ushbu sport turida bu bir qator zarbalar, bu mudofaa, bu jismoniy tayyorgarlikni mashq qilish. Bitta jang uchun o'nlab seriyalarni o'tkazish kerak. Boks butun bir fanni aks ettiruvchi ajoyib sport turidir.

Doimiy mashqlarni bajarish orqali har bir zarbani toza bajaring. Eng yaxshi bokschi bu tirishqoqlik, mashaqqatli mehnat, intizom va katta irodaga ega bo'lgan sportchidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
2. Boxing, Encyclopedia Britannica Brownielocks 2001
3. Botirov II.A. Jismoniy tarbiya va sport tarixi. Ommabop kitob.1993-y.
4. <https://uz.wikipedia.org/>
5. <https://jspi.uz/wp-content/>